

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE PHYSICAL MINUTE AS A MEANS OF INFLUENCE ON LEARNING PERFORMANCE

Zheleva-Terzieva D.

*Assistant Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

ФИЗКУЛТУРНАТА МИНУТКА КАТО СРЕДСТВО ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УЧЕБНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Желева-Терзиева Д.

*Асистент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828132>*

Abstract

The purpose of the study is to establish the expediency of the physical culture minute as a means of counteracting fatigue and restoring the academic performance of students of the 2nd grade. The research was done in the mathematics classes and was dictated by a desire to search for innovative forms of learning, through which the work ability of students is increased.

Six didactic tests (one introductory and five experimental) were conducted to determine students' knowledge. Pedagogical monitoring was applied according to indicators determining the criteria of working ability and fatigue. An evaluation of the test results was made on the basis of expert opinion.

On the basis of the overall research, it can be concluded that when using the physical culture minute, the level of fatigue is significantly reduced and the working capacity of the students is improved.

Анотация

Целта на изследването е да се установи целесъобразността на физкултурната минутка като средство за противопоставяне на умората и възстановяване на учебната работоспособност на учениците от II клас. Проучването е направено в часовете по математика и е продиктувано от желание за търсене на иновативни форми на обучение, чрез които се повишава работоспособността на учениците.

Проведени са 6 дидактически теста (един входящ и пет експериментални) за определяне знанията на учениците. Приложено е педагогическо наблюдение по показатели, определящи критериите работоспособност и умора. На база експертно мнение е направена оценка на резултатите от тестовете.

Въз основа на цялостното изследване може да се направи изводът, че при използване на физкултурната минутка значително се снижава нивото на уморяемост и се подобрява работоспособността на учениците.

Keywords: physical culture minute, fatigue, academic performance

Ключови думи: физкултурна минутка, умора, учебна работоспособност

Нарастващите изисквания на общественото развитие поставят съвременните ученици в извънредни условия за приспособяване към обучението. Все по-трудно става поддържането на оптимално ниво за основните физиологични и психологични механизми, определящи тяхното здраве и формиращи функционалния им потенциал – работоспособността.

Ефективното управление на учебната работоспособност предполага отчитане на закономерната взаимовръзка между двигателната и умствената дейности. Ефективността на учебната дейност се свързва с такова напрежение на функциите на организма, при което се реализират напълно неговите умствени и физически възможности [4, с. 8]. Това може да се постигне чрез рационална организация на учебния процес, целяща построяване на най-благоприятен хигиенен режим на умствена, трудова и спортна дейност, така че да има възможност ученикът да акумулира нови сили и да не се стига до информационна и режимна претовареност.

Поддържането на функционалното състояние и оптимално ниво на работоспособност е едно от най-трудните постижения в организацията на учебния труд. Необходимостта от съобразяване на умственото и физическото натоварване на подрастващите с техните функционални и адаптационни възможности определя значимостта на хигиенносъобразната организация на училищния и извънучилищния живот. Различните нарушения в режима на труд и отдих са едни от водещите причини за ниската успеваемост на учениците [1, с. 166].

Работоспособността стои в основата на цялостния личностно-дейностен потенциал на човека. Дълбоката ѝ същност се корени във възможностите на човек успешно да реализира своя потенциал. В най-общ аспект работоспособността е възможността на човека за продуктивно и ефективно изпълнение на конкретна по характер и параметри дейност [5, с. 45].

Когато се говори за учебна работоспособност се вземат предвид възможностите за успешна

учебна дейност в условията на училището, като възможност за адаптиране към изискванията на учебния процес [3, с. 89; 4, с. 3; 5, с. 45]. Разкриването на същността на учебната работоспособност на учениците изисква тя да се разглежда от позициите на структурния подход, което предполага изясняване на определящите я фактори, чийто брой е значителен. За практиката важно значение има обособяването на онези от тях, които в най-голяма степен влияят върху работоспособността на учениците в конкретните условия на учебния процес. Според Д. Косева [3, с. 89] един от най-важните психологически фактори, определящ работоспособността, е *отношението към работата* – осъзнаването на поетата отговорност, интереса, отношението към дейността. *Готовността за работа* е друг фактор, свързан с повишена активност на основните психични процеси, участващи в учебната дейност. *Изградените навици* пък осигуряват по-голяма точност, бързина и лекота и намалено напрежение при извършването на дейността. *Емоционалният фон на работа* е важен фактор за стимулиране на работоспособността. Положително емоционално стимулиране се постига, когато работата е свързана с радост от самата дейност или от постигнатите резултати. Създадените взаимоотношения в колектива влияят на начина на работа и на работоспособността, което определя *стимулиращата роля на колектива*. А. Люблинска посочва като важни психологически фактори на учебната работоспособност степента на проявена активност, мотивацията, интересите и емоционалните състояния [7, с. 102].

От всичко гореизложено се вижда, че работоспособността се определя от толкова много фактори, че практически е невъзможно да се намерят всички връзки между тях при всички възможни условия на проявление. Най-висока учебна работоспособност може да се постигне само при оптимално съчетание на тези фактори. След всяка работа, умствена или физическа, настъпва умора, при която се наблюдават фазови състояния или още етапи [2, с. 31]. В първата фаза учениците са възбудени, не внимават, извършват немотивирани движения на чина, разговарят, пречат за нормалното протичане на урока. Трудно се поддават на педагогическо въздействие. При втората фаза на умора учениците са апатични, не участват в урока, сънливи са, не пречат на останалите, но са изгубени за учебно-възпитателната работа. Ако учениците хронично не се възстановяват след умствен и физически труд, може да настъпи преумора. Докато на умората се гледа като на физиологично състояние, необходимо за предпазване на нервните клетки от увреждане, то преумората е патологично състояние, което се характеризира с трудно възприемане на преподавания материал, настъпват смущения в мисленето, усвояването, паметта, вниманието. При преуморените ученици се наблюдават редица нежелани състояния – главоболие, безсъние, намаляване на апетита, апатия и др.

С. Е. Советов [9, с. 46] определя умората като „временно понижаване на работоспособността на

клетките, тъканите, органите или на целия организъм, която се появява при работа след определен период от време, обусловена от започналото изтощаване на клетките на мозъчната кора“. Съществуват различни теории, обясняващи умората: натрупване на отровни вещества в организма, резултат от изчерпване на енергетическите ресурси на организма, промени във вегетативната нервна система [2, с. 31].

Един от пътищата за постигане на реален успех в обучението е намиране на начини за противопоставяне на умората, за устойчива концентрация на вниманието и за повишаване на работоспособността. Интересът на изследователския екип е насочен към една от формите на извънкласна работа по физическо възпитание в начална училищна възраст, а именно физкултурната минутка. Една от важните характеристики на физкултурната минутка е, че чрез нея учениците преминават към двигателна дейност и се отърсват от умственото напрежение. Но до каква степен тази форма може да допринесе за преодоляване на натрупаната умора и да създаде възможност за по-високо ниво на работоспособност?

Нивото на учебна работоспособност през деня и седмицата има вълнообразен характер [6, с. 34; 8, с. 7-8]: в понеделник е относително ниска, поради необходимостта от вработване след почивните дни; във вторник и сряда е най-висока; в четвъртък започва да се снижава и достига най-ниската си точка; в петък също е ниска, но при много ученици се наблюдават подобрени показатели, дължащи се главно на емоционалния подем, породен от предстоящите почивни дни. В началото на учебния ден се наблюдава ниска устойчивост на вниманието и малък обем на извършената работа. Оптималната работоспособност е налице през втория и третия учебен час, след което има спад и умора. По време на петия и шестия час, особено, ако междучасията не са оползотворени хигиенично, работоспособността спада силно. Основно правило при правене на седмичното разписание е уроците с най-висока степен на трудност да се разполагат в часовете с най-голяма работоспособност на учениците [2, с. 30]. Въпросът за това кой предмет колко е труден е дискуссионен, но като цяло е известно, че в начален курс най-трудни са часовете по български език и литература, математика, чужди езици. За трудни се считат и часовете по нови за дадения клас учебни предмети.

Според Н. Колева [2, с. 36] периодът на оптимална работоспособност за началния етап не надхвърля нормата от 15-20 мин. Според дидактическите изисквания основната работа в урока трябва да се извърши в периодите на максимална и оптимална работоспособност, т.е. в първите 20-25 мин., защото през последната четвърт на часа умствената активност е по-слаба.

За задоволяване потребността на учениците от двигателна активност значителна е ролята на извънурочните форми на занимания по физическа култура. Те се делят на извънкласни и извънучи-

лични. От своя страна извънкласните се подразделят на ежедневни, седмични и периодични. Една от ежедневните форми на занимания по физическа култура е физкултурната минутка. Тя намира приложение в общообразователните предмети при учениците от началния курс на обучение. Най-характерният белег на физкултурната минутка е, че учениците преминават от умствена към двигателна дейност, която от своя страна води до редица положителни промени във функционалното състояние на организма.

Организация за провеждане на изследването:

- форма – физкултурна минутка;
- по характер – двигателно действие;
- място на провеждане – учебна стая (на отворен прозорец);
- според използвания строй – на място и в движение;
- без или с уреди – топки, тояжки, знаменца;
- инструментариум – комплекс от общоразвиващи и изправителни упражнения, изпълняван

след подавани команди от учителя или на фона на музика; игрова дейност, изпълнявана под музикален съпровод (аудио-, видео-, инструментал) или песен; упражнения за отмора на очите, изпълнявани след подавани команди от учителя;

- времетраене – 2-3 минути;
- начало – на 20-тата минута след започване на учебния час;
- времетраене на изследването – един месец през учебната 2022/2023 година;
- контингент на изследването: 16 момчета и 14 момичета от II „а“ клас от НУ „Д. Благоев“ от град Стара Загора;

Веднага след приключването на физкултурната минутка на учениците се поставят тестови задачи за решаване. Успоредно с това се извършва пряко наблюдение за оценяване на критериите по посочените в таблици 1 и 2 показатели.

Анализ на резултатите

Резултатите по критерия „Работоспособност“ са представени в таблица 1, а по критерия „Умора“ – в таблица 2.

Таблица 1.

Резултати от изследване на показателите по критерий „Работоспособност“

№	Дейности (прояви)	Степен на проявление					
		да		отчасти		не	
		Вх.	Изх.	Вх.	Изх.	Вх.	Изх.
1	Ученикът се стреми към бърз резултат	24	141	3	6	3	3
2	Ученикът проявява самостоятелност в дейността си	24	141	3	6	3	3
3	Ученикът проявява стремеж за внасяне на корекции в собствената си дейност	5	41	8	41	17	68
4	При срещане на трудност ученикът се отказва и спира работата си	14	39	10	52	6	59
5	Ученикът проявява волевост за завършване на започнатата работа	13	82	5	26	12	42

По първите два показателя резултатите са идентични – много голяма част от учениците (94%) проявяват стремеж към постигане на бързи резултати чрез самостоятелно проявена дейност. И по двата показателя се наблюдава изменение с положителен знак (6,77%). При третия показател се вижда еднаквост в изходните резултати от тестовете (средна стойност 8,2), но входното ниво е различно. При четвъртия поред изследван показател се наблюдава

значително подобрене (учениците, които не спират работата си и не се отказват, от 6 нарастват на 11,8 средно). Спрямо последния посочен в табл. 1 показател прирастът е значителен броят учениците, проявили волеви усилия, които от 13 нараства на 16,4 средно на тест, а непроявилите никаква степен на воля при входящия тест, средната стойност намалява от 12 на 8,4 ученици при експериментално проведените тестове).

Таблица 2.

Резултати от изследване на показателите по критерий „Умора“

№	Признаци на умора	Степен на проявление					
		да		отчасти		не	
		Вх.	Изх.	Вх.	Изх.	Вх.	Изх.
1	По-чести грешки в учебната работа	-	-	7	32	23	118
2	Бързо разсейване на вниманието	-	-	8	29	22	121
3	Неспособност за съсредоточаване	-	-	10	28	20	122
4	Неспокойно държание	-	-	-	-	30	150
5	Чувство на отпадналост	5	7	7	24	18	119

По първия показател е отчетена незначителна разлика между входното и експерименталното ниво на тестовете. Отчасти грешки са регистрирани при 23,3% от респондентите в началото и при 21,3% от всички при експерименталните тестове. По втория показател това проявление е съответно 26,7% и

19,3%, а при третия е 33,3% и 18,7%. Отчасти неспокойно държание не е демонстрирано от никого от изследваните лица. За отбелязване е, че няма ученици, които правят чести грешки, разсейват се, имат неспокойно държание или неспособност за

съсредоточаване. При последния изследван показател положението е различно: чувство на отпадналост е наблюдавано напълно при 16,7% ученици и отчасти при 23,3% ученици на входния тест. След провеждане на експеримента тези стойности значително намаляват (съответно на 4,7% и 16,0%).

На представената по-долу фигура 1 са регистрирани промените на резултатите от дидактическите тестове в своята динамика. Входният тест е даден като нулев („0“), а експерименталните тестове са представени в своята поредност на провеждане от 1-ви до 5-ти тест.

Фигура 1. Динамика на промените в резултатите от дидактическите тестове

Почти без промяна е броят на нерешените от учениците задачи. Получените резултати, особено при тестове № 2, № 3, № 4 и особено № 5, показват голяма степен на успеваемост в сравнение с входните резултати. От представената по-горе стълбична диаграма много ясно се вижда, че броят на правилно решените експериментални задачи е много по-голям (66,33%) от броя на правилно решените задачи от входящия тест (25,33%). В обратна посока се движи кривата, отразяваща грешно решените задачи: от 70,67% при входящия тест стойността им намалява на 27,67% при последния поред експериментален тест.

Изводи и препоръки

След проведеното изследване можем да направим следните *преки изводи*:

- в обучението по математика във II клас приложението на физкултурната минутка води до повишаване на работоспособността и е средство за противопоставяне на умората;
- използването на физкултурната минутка допринася за постигане на по-високи резултати при решаване на тестови задачи.

И следните *общии изводи*:

- различните варианти на физкултурната минутка трябва да се прилагат по време на обучителния процес в училище;
- учениците могат да използват ползотворното влияние на физкултурната минутка при подготовка на уроците си вкъщи.

Използвана литература:

1. Бачерников, Н. Е. Психогигиена умственого труда. Киев: Здоровья, 1988.
2. Колева, Н. Училищна хигиена и здравно образование. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014.
3. Косева, Д. Към факторите за работоспособността на учениците в условията на учебния процес. Спорт и наука, год. XLII, 1998, стр. 87-91.
4. Коцев, Ч. Умствена работоспособност и социална активност при ученици от началната училищна възраст. Начално училище, год. VIII, 2001, стр. 3-13.
5. Коцев, Ч. Учебна работоспособност и личностно-дейностен потенциал на учениците. Педагогика, год. XIII, 2003, стр. 43-53.
6. Коцев, Ч., Глушкова, М., Кадийски, И., Тощева, С. Седмична динамика на работоспособността на учениците. Начално образование, год. XXXVI, бр. 1, 1996, стр. 30-36.
7. Люблинска, А. За психологията на ученика от начална училищна възраст. София: Народна просвета, 1984.
8. Порожанова, С. Проучване на фактори, влияещи върху работоспособността на учениците от началния курс на обучение. Дисертация, Варна, 2021.
9. Советов, С. Е. Школьная гигиена. Учпедгиз, 1953.